

APÊNDICE – Questionário que compõe a Ferramenta para Avaliação de Repositórios Institucionais

Perfil Geral do Repositório

1. Há quanto tempo você trabalha com gestão de Repositórios Institucionais?

***Obrigatória**

- Menos de 2 anos
- Mais de 2 anos
- Mais de 5 anos
- Mais de 10 anos

2. Qual software a sua instituição utiliza para gerenciar o Repositório Institucional? *Obrigatória

- DSpace
- EPrints
- WEKO
- Outro

3. Para o gerenciamento, o seu Repositório Institucional tem um número adequado de pessoal para suprir as funcionalidades e serviços dos quais se propõe? *Obrigatória

- Sim, temos um Comitê Gestor responsável por essa demanda
- Além do Comitê Gestor é preciso de mais pessoal para dividir as crescentes tarefas
- Os membros do Comitê Gestor precisam ser mudados, mas conseguimos cumprir os serviços necessários e não pretendemos conseguir mais pessoal para atuar conosco
- Enfrentamos constantes desafios para conseguir pessoal para atuar conosco

4. Na sua instituição, existe um setor (físico) de Repositórios Digitais que seja vinculado ou não a Biblioteca Central? *Obrigatória

- Sim, existe o setor
- Sim, existe o setor e é vinculado a Biblioteca Central
- Sim, existe o setor e é vinculado ao Setor de Informática/Tecnologia
- Não existe o setor e toda a gestão do Repositório Institucional é atrelada às atividades de outro setor administrativo
- Não, mas estamos em processo de criação de um setor de Repositórios Digitais
- Não existe e não pensamos em ter um setor de Repositórios Digitais

5. Você realizou algum tipo de educação continuada em Sistemas de Informação, Arquitetura da Informação, programação ou algo relacionado para auxiliar no seu trabalho com Repositórios Institucionais? *Obrigatória

- Sim, realizei 1 curso
- Sim, realizei mais de 1 curso
- Não realizei, mas estou em processo de capacitação
- Não realizei
- Não realizei e acredito não ser necessário capacitação ou educação continuada para atuar com RI

6. Você é adepto a educação continuada e participa de eventos científicos sobre Ciência Aberta e Repositórios Digitais? *Obrigatória

- Sim, sempre estou participando e estudando sobre
- Participo esporadicamente
- Não participo

7. Em relação a atualização do software de gerenciamento do RI, você participa desse processo? *Obrigatória

- Sim, participo. É uma tarefa gerenciada unicamente pelo Setor de Informática/Tecnologia
- Sim, participo. É uma tarefa gerenciada unicamente pela Biblioteca Central
- Não participo porque não tenho essa função como gestor
- Não houve atualização do software desde quando estou no cargo

8. Geralmente, quando o software de gerenciamento de RI sofre atualização, o gestor precisa alimentar o RI novamente com os materiais científicos existentes. Você participa desse processo de alimentação do seu Repositório Institucional arquivando materiais científicos? *Obrigatória

- Sim, participo ativamente em conjunto com o Comitê Gestor responsável pelo Repositório Institucional
- Participo indiretamente delegando funções a um funcionário auxiliar
- Não participo
- Não houve atualização do software desde quando estou no cargo

9. Caso participe do processo descrito na questão anterior, você opina sobre como deve ser a disposição e a organização da informação no ambiente, isto é, você participa direta ou indiretamente do processo de customização de interface e organização das comunidades, subcomunidades e coleções? *Obrigatória

- Sim, participo diretamente
- Sim, participo indiretamente
- Não participo. É uma tarefa gerenciada unicamente pelo profissional de informática/tecnologia
- Não participo porque não compreendo o processo de customização de interface

10. Antes de customizar a interface ou organizar a disposição dos ícones, das comunidades, subcomunidades e coleções, é realizado um estudo de comunidade para criação de uma interface facilitada ao público usuário do RI? *Obrigatória

- Sim
- Não

11. Você já ouviu falar sobre Arquitetura da Informação? *Obrigatória

- Sim
- Sim, somente numa disciplina da graduação ou pós-graduação
- Ouvi falar, mas não tenho domínio e/ou não compreendo
- Não, nunca ouvi falar

12. Caso tenha respondido positivamente na questão anterior, qual o grau de importância que você considera a Arquitetura da Informação no sentido de

melhorar a experiência de uso, interação e compreensão da informação para seu Repositório?

- Muito Importante
- Importante
- Irrelevante
- Não considero que a Arquitetura da Informação possa melhorar a experiência de uso e interação para meu Repositório Institucional

13. Seu Repositório Institucional possui uma política de informação?

***Obrigatória**

- Sim
- Não

14. Caso tenha respondido 'Sim' na questão anterior, a política de informação do seu Repositório Institucional está disponível em acesso aberto?

- Sim
- Não

15. A política de informação do Repositório Institucional da sua Universidade é?

***Obrigatória**

- Recente e institucionalizada há menos de 2 anos
- Recente, mas não é institucionalizada. Estamos em processo de institucionalização com outros gestores responsáveis
- Antiga e estamos em processo de atualização para posterior institucionalização
- Antiga e não existe ainda uma iniciativa para atualizá-la

16. A política de informação contempla ou considera a Arquitetura da Informação para a customização e organização do seu Repositório Institucional?

***Obrigatória**

- Sim
- Não

17. Caso contemple a Arquitetura da Informação, esta é centrada na missão e identidade institucional ou é centrada no conteúdo (documentos armazenados) ou é centrada no usuário? *Obrigatória

- Centrada na missão e identidade institucional
- Centrada no conteúdo (documentos armazenados)
- Centrada no usuário
- Centrada nas três opções mencionadas na questão

Dimensão Contexto

18. Você considera que, sendo um ambiente voltado a uma instituição educacional, seu Repositório Institucional contempla a missão e os objetivos da instituição que está vinculado? *Obrigatória

- Sim
- Não
- O RI ainda está em processo de estudo para subsidiar seu papel educacional

- Ainda não foi feito um estudo que contemple a relação do RI com a missão e os objetivos institucionais
- Não sei responder

Dimensão Conteúdo

19. Sobre a disposição dos ícones que organizam o Repositório: ícones que auxiliam na navegação; ícones que indicam sinalizações para ajudar na tomada de decisão; posicionamento da aba de busca, entre outros, você considera sua homepage é: *Obrigatória

- Fácil de navegar e interativa
- Fácil de navegar, mas não é interativa
- Fácil de navegar, mas nunca fizemos um teste com um usuário para saber possíveis facilidades e dificuldades
- Difícil de navegar, mas estamos em constante processo visando melhorar essa navegação
- Difícil de navegar

20. Você considera que a experiência do usuário com seu Repositório Institucional é satisfatória? *Obrigatória

- Sim
- Não

21. Você considera que os materiais científicos armazenados no seu Repositório Institucional são acessados facilmente? *Obrigatória

- Sim
- Não

Dimensão Usuários

22. Já foi realizado algum estudo de comunidade para coletar opiniões e percepções dos usuários perante as funcionalidades, acesso, recuperação e uso da informação no seu Repositório Institucional? *Obrigatória

- Sim, fazemos constantemente
- Sim, mas faz um tempo que não atualizamos esse estudo de comunidade
- Não, nunca foi realizado um estudo com essa finalidade

23. Você considera que é possível que seus usuários sejam autônomos para pesquisar o material desejado no seu Repositório Institucional? *Obrigatória

- Sim
- Não

24. No geral, como você considera que a comunidade usuária avalia a Arquitetura da Informação do Repositório da sua Instituição? *Obrigatória

- Fácil
- Fácil e interativa
- Difícil

25. Você considera necessário os estudos de comunidade direcionados para avaliar a Arquitetura da Informação do seu Repositório Institucional visando perceber o olhar da comunidade? *Obrigatória

Sim, considero

Sim, considero, mas isso exigiria um esforço institucional que nosso pessoal ainda não tem condições de demandar

Não, não considero

Não acho necessário visto que o profissional de informática estrutura, na minha opinião, o Repositório Institucional de maneira facilitada e interativa

26. No âmbito da Ciência Aberta para estreitar as barreiras de acesso ao conhecimento científico, o quanto você julga importante a constante avaliação de Repositórios Institucionais, tanto a nível de satisfação do usuário quanto para a avaliação da Arquitetura da Informação? *Obrigatória

Muito importante

Importante

Irrelevante

Não considero usual